

EFFECTO DEL ESPESOR DE PELÍCULAS DE FERRITAS DE MnZn SOBRE SU RESPUESTA MAGNÉTICA

V.H. Calle¹, G.A. Alvarez¹, C. Calle¹, F. Cuéllar¹, E. Delgado², J. P. Echevery², M. E. Gómez², A. Mendoza¹.

1. Grupo de Materiales Magnéticos y Nanoestructuras, Programa de Física, Universidad del Quindío.

2. Grupo de Películas delgadas, Departamento de Física, Universidad del Valle

(Recibido 23 de Oct. 2006; Aceptado 2 de Abr. 2007; Publicado 23 de Abr. 2007)

RESUMEN

Se crecieron películas delgadas por medio de la técnica de pulverización catódica en atmósfera de oxígeno de la ferrita dopada con Mn y Zn en la composición $Mn_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ para el estudio de su respuesta magnética y su dependencia con el espesor. Curvas de histéresis magnética se midieron en las películas crecidas por medio de un sistema MOKE (Magneto-Optical Kerr Effect) a temperatura ambiente. Se observa un tamaño de grano crítico, en el cual el anclaje alcanza su valor máximo, sugiriendo el cambio de un régimen de monodominio a multidominio. Las curvas de histéresis fueron evaluadas mediante un modelo fenomenológico que permite evaluar el parámetro de anclaje k presente en las diferentes muestras, el cual rige tal comportamiento. Se sugiere una correlación entre el tamaño de las estructuras superficiales de la película y la fortaleza del anclaje.

Palabras claves: Efectos de dominio, ferritas, curvas de magnetización e histéresis, propiedades magnéticas de películas delgadas.

ABSTRACT

Thin films were deposited by RF sputtering in oxygen atmosphere of the ferrite doped with Mn and Zn in the $Mn_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ composition. We investigated their magnetic properties and its dependence with the thickness. Magnetic hysteresis loops were measured by a MOKE system (Magneto-Optical Kerr Effect) at room temperature. A critical grain size was observed, in which the pinning reaches its maximum value, suggesting the change from a monodomain to a multidomain regime. The hysteresis curves were evaluated by a phenomenological model that allows to evaluate the k pinning parameter, which governs such behaviour. A correlation between the size of the superficial structures of the film and the strength of the pinning is suggested.

Keywords: Domain effects; Magnetization curves, and hysteresis; Ferrimagnetics; Magnetic properties of thin films.

Introducción

El compuesto $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ posee una estructura espinela, es decir, posee un empaquetamiento cúbico de aniones oxígeno centrado en las caras (FCC). El parámetro de red disminuye con el aumento de la concentración de zinc, posiblemente debido a que el zinc posee un radio iónico menor (0.74 Å) al del manganeso (0.8 Å). El parámetro de red oscilará entre

8.52 Å y 8.44 Å para concentraciones de $x=0$ y 1 respectivamente [1]. Las películas de ferritas de Mn-Zn recocidas entre temperaturas de 550° C a 600° C muestran las mejores propiedades magnéticas. Para las diferentes composiciones de películas de ferritas de MnZn, la magnetización de saturación primero se incrementa y luego se decrementa, pero el campo coercitivo H_c se decrementa monotónicamente con el incremento en el contenido de Zinc. A $x=0.4$, las películas de $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ presentan una magnetización de saturación máxima de 420 kA/m. Además, las propiedades magnéticas de la película de ferrita de MnZn fueron mejoradas mediante el empleo de una capa intermedia de película de $ZnFe_2O_4$, el cual reduce el estrés en las películas e impiden la difusión entre el sustrato de Si y la película de ferrita de Mn-Zn [2]. El tamaño de la nanopartículas de $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ se incrementa con la concentración de Mn; con el mismo incremento, el grado de inversión sobre los sitios octaédricos por los cationes Fe^{3+} va desde 0% hasta 47% [3]. Se ha determinado que en la fabricación del blanco de ferrita de MnZn para la pulverización catódica, el proceso de sinterización causa un estrechamiento en la curva de histéresis en dos órdenes de magnitud cuando son comparados con respecto al material en polvo; en contraposición, la magnetización de saturación se incrementa por un factor de seis para los cuerpos sinterizados con respecto al mismo material en polvo [4].

Experimento

Se fabricaron películas ferritas de Mn-Zn mediante la técnica de pulverización catódica por magnetrón RF, en una atmósfera de oxígeno, sobre sustratos de MgO (100), con tiempos de deposición de 24, 30, 45, 60, 90 y 101 minutos, con una presión de trabajo de $7,3 \times 10^{-2}$ mbar, a una temperatura de sustrato de 800° C. Las caracterización estructural se hizo con difracción de rayos X (DRX), y para la caracterización morfológica se utilizó un microscopio de fuerza atómica (AFM). Se realizaron medidas SEM sobre las películas para obtener su espesor. La respuesta magnética fue obtenida a través de un sistema MOKE (Magneto-Optical Kerr Effect) en configuración longitudinal, a temperatura ambiente. Detalles del montaje son reportados en la referencia [5].

Figura 1. Difractograma de rayos X para la película 90 minutos.

Figura 2. Espesor contra tiempo de deposición.

Resultados y análisis

En la figura 1 se puede observar el difractograma de rayos X para la película de 90 min, en ella se puede ver la presencia de picos característicos de la Ferrita de Mn-Zn: (311), (222), (400) y (440), para las otras muestras se observó una estructura similar. La figura 2 muestra la tasa de deposición observada en el crecimiento de las películas; puede verse que el espesor varia linealmente con el tiempo de deposición. La estructura superficial de las películas se caracteriza por la presencia de granos de tamaño homogéneo, como se observa en la figura 3. En esta figura se puede ver cómo a medida que se incrementa el tiempo de deposición (espesor) de las películas se incrementa el tamaño de grano. La gráfica inscrita en la figura 3.(c) es la distribución de tamaños de grano en esa película, la distribución para las otras películas fue similar a esta. El cambio en el tamaño de grano esta asociado al método de crecimiento, ya que después de la nucleación los mecanismos de difusión gobiernan el proceso de deposición induciendo un crecimiento en el tamaño de grano.

Figura. 3 Imágenes 3µmX3µm de AFM de las películas de ferrita de Mn-Zn depositadas durante tiempos (a) $t_d = 15$ min, (b) $t_d = 45$ min y (c) $t_d = 101$ min .

La figura 4 muestra la curva de histéresis obtenida con el sistema MOKE para la ferrita crecida durante 101 minutos, se obtuvieron curvas de histéresis similares para las otras muestras; estos valores son característicos de las ferritas blandas como lo son las de MnZn. Utilizando el modelo de Jiles-Atherton [6][7] se modelaron numéricamente las curvas de histéresis de todas las muestras para obtener el parámetro de anclaje (k). La figura 5 muestra la dependencia de dicho parámetro en función de la superficie de grano, la línea en esta curva se dibuja como una guía para el ojo, esta curva presenta un máximo alrededor de $1,5 \times 10^5 \text{ nm}^2$, esto ha sido interpretado [8][9] como la transición entre el régimen de los monodominios a los multidominios. Como es conocido, el anclaje de las paredes de los dominios se debe a defectos en la película como lo son las fronteras de grano, estos defectos se incrementan cuando el tamaño de los granos monodominio crece. Por encima de los $1,5 \times 10^5 \text{ nm}^2$ la reducción en el anclaje de las paredes de los dominios se debe a la aparición de granos multidominio ya que los defectos introducidos por las frontera de grano, disminuyen por unidad de volumen.

Figura 4. Curva de histéresis para la ferrita crecida durante 101 minutos.

Figura 5. Variación del parámetro de anclaje con el tamaño de la superficie del grano.

Conclusiones

Se fabricaron películas ferritas de MnZn con diferentes tiempos de deposición, y se mostró que el espesor varía linealmente con el tiempo. Las películas presentan una estructura espinela. Se observó que el tamaño de grano se incrementa con el espesor de las películas. Se encontró que existe un tamaño de grano crítico en el cual se cambia de un régimen monodominio a multidominio, este tamaño está alrededor de $1,5 \times 10^5 \text{ nm}^2$.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Colciencias a través del proyecto UQ-UV No. 1106-05-17612.

Referencias

- [1] A. H. Morrish, P. E. Clark, Phys. Rev. B. **11** (1975) 279
- [2] Liu, Jiangwei Cao y Zheng Yang. Material Science and Engineering B. **127** (2006) 111.
- [3] J. Wang, C. Zeng, Z. Peng and Q. Chen, Physica B: Condensed Matter. **349** (2004) 128.
- [4] B. Skolyszewska, W. Tokarz, K. Przybylski, Z. Kakol. Physica C: Condensed Matter. **387** (2004) 294.
- [5] V. H. Calle, C. Calle, O. Marín, E. Salazar, A. Cortés, W. Lopera, D. Arias, O. Guzmán, P. Prieto, A. Berger, A. Mendoza, Rev. Col. Fis. **38** (2006) 37.
- [6] D. C. Jiles, D. L. Atherton, J. Appl. Phys. **55** (1984) 2115.
- [7] D. C. Jiles, J. B. Thielke, M. K. Devime, IEEE Trans. Magn. **28** (1992) 27.
- [8] M. Desai, J. Dash, I. Samajdar, N. Venkataramani, S. Prasad, P. Krishnan, N. Kumar, J. Mag.Mag. Mat **231** (2001) 108.
- [9] J. Dash, et al J. Magn. Soc. Jpn, **22** (1998) 176.